

KITOB O'QISHGA QIZIQTIRISHNING ENG YAXSHI METODI.

Jumayeva Adiba Azimovna

Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi 19-umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561477>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kitob o'qishga qiziqishning eng yaxshi usullari, kitob o'qishning foydasi, ahamiyati va roli haqida keng ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Kitob, kitobxonlik, kutubxona, kutubxonachi, tadqiqot, usullar, mutolaa, o'qituvchi.

“Kitob mutolaasiga havas avvalo, oiladan boshlanishi, ota-onalar farzandlariga kitob o'qishga, mehr uyg'otishi uchun o'zlari kitobxon bo'lishlari lozim.”-SH.M.Mirziyoyev

“Vatan ostonadan boshlanadi” - deganlaridek, kitobga mehr, kitobxonlik, kitob mutolaasi ham oiladan, oila deb atalmish muqaddas dargoh ostonasidan boshlanadi. Oilada farzand dunyoga kelibdiki, beshikdanoq ona allasi bilan Vatan, Vatanga sadoqat tushunchalari, vatanparvarlik tuyg'ulari singdirilib borilarkan, buvi-bobolarimiz tomonidan kechalari aytiladigan ertak dostonlar orqali yanada shakllanib, kitobga bo'lgan muhabbat uyg'onadi. Shu o'rinda sevimli adibimiz X.To'xtaboyevning quyidagi fikrlarini bildirib o'tishni joiz deb bildim, kitob mutolaasi bu insoniyatni kamolga yetkazish, omillaridan biri. Fransuzlarda bir naql bor: Kitob o'qish to'xtasa, tafakkur qilish ham to'xtaydi. Tafakkur qilish buyuklikka, oriflikka, komillikka olib boradigan usullardan bittasi”. Ha, mutolaa insonni go'zallashtiradi. Yuqori darajadagi aqliy salohiyat insonning tashqi ko'rinishini ham go'zallashtiradi, har qanday mavzuda qiziqarli suhbat qura olish va o'z bilimlarini namoyish etish suhbatdoshining mehrini qozonishga yordam beradi. “Ilm - yagona najot yo'li, har qanday nochorlik va kambag'allikdan qutilish, yorqin kelajak va umid qilishga kuch beradigan mo'jizadir”. (O.Xasanov “Lider” kitobidan). Rivoyat qilishlaricha: Amir bir kuni Imom Buxoriyga odam yubora turib, borib ayt yozgan “Al-Jome as-sahih” va “Tarix” kitoblarini olib kelib, menga o'qib bersin” - deb buyuradi. Imom Buxoriy elchiga qarab: “Sen unga borib ayt, men ilmni xor qilib, uni saroyga tashlab yubormayman, kimga ilm kerak bo'lsa, o'zi izlasin, bu so'zim ma'qul kelmasa Amirning farmoni o'z qo'lida, men o'z ilmni yashirib toliblarga sarf qilmay, Tangri oldida gunohkor bo'lishni ham istamayman” - debdi. Bundan ko'rinadiki, ilm insonning qadr-qimmatiga, ijodiy va bunyodkorlik kuchiga yuksak baho beradi. Hurmatli Prezidentimiz takidlaganidek: “O'z tajribamdan kelib chiqib, sizlarga aytadigan maslahatim shu: Ilmni qadrlang, ilmga intiling, bir soniya vaqtingiz ham bekor o'tmasin ! Yoshlik umrning eng bebaho davri. Ilm o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanini aslo unutmang !” Ilmni o'rganib

so'ng uni boshqalarga o'rgatmaslik, go'yoki mol-u dunyoni yig'ib, uni sarf qilmay, ko'mib qo'yish bilan barobardir. Ilm narsalarni inson aqli yordami bilan o'rganishlikdir.

Kitob tanlash – aniqlab bo'lmas sehrlarga boy ruhiy jarayon. To'g'ri yoqtirgan asarlariga qarab odamning kimligini bilish mumkin, chunki kitobni sevgan inson hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydi. "Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob o'qimoqqa barobar bo'lsin, shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng bo'lsin". (A.X.Baxmaniyor).

Nega kitob o'qish kerak? – degan savolga men shunday javob bergan bo'lardim. Kitob o'qish insonning so'z boyligini ko'paytiradi, dunyoqarashini kengaytarida, fikrlarini bezakli so'zlar bilan chiroyli ifodalashni o'rgatadi, muloqot sifatini yaxshilaydi. Asabiylikka barham beradi, uyqusizlik qiynamaydi, miyani charhlaydi, kurashishga o'rgatadi. Maqsadingizni belgilashga ko'mak beradi, xatosiz yoza boshlaysiz, ijodiy salohiyatingiz o'sadi, farzandlaringiz bilan munosabatlaringizni yaxshilaydi, boy bo'lasiz, jinoyatning oldini oladi. Kitob o'qishning eng qiziqarli asoslaridan biri deb bilgan. F.Voltaire, Jules Renart: "Yaxshi yozadigan muallifning kitobini o'qib chiqsangiz, yaxshi gapirishga odatlanasiz va qancha ko'p o'qisangiz shuncha kamroq taqlid qilasiz" – deganlarida shunchalar haqli edilar. Demak, kitob o'qigan inson o'z fikrlarini aniq, chiroyli ifodalash imkoniga ega bo'ladi, yaxshi suhbatdosh bo'la oladi. Sasseks universiteti olimlari kitob o'qish asabni tinchlantirishda eng samarali usul ekanini, Emore universiteti olimlari kitob o'qigan insonning aqlik salohiyati bir necha kun davomida yuqori holatda bo'lishi isbotlashdi. Tadqiqot mualliflari kitob o'qish miyadagi asab tolalari sonini oshirishini takidlaydi. Shotlandiyalik olimlarning tadqiqotlariga qaraganda, kitob o'qish tushkunlikni davolashning eng samarali vositasidir.

Kitob – buyuk kashfiyot "Dunyodagi har qanday davlat, har qaysi xalq birinchi navbatda o'zining intellektual salohiyati, yuksak ma'naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbai esa avvalo, insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti – kitob va kutubxonalarda" (SH.M.Mirziyoyev).

Prezidentimizning 2017-yil 12-yanvarda kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, davlatda kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risidagi farmoni, O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorining e'lon qilinishi yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar aholi orasida kitobxonlikni targ'ib qilishni yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qilmoqda. Kutubxonachi zamonaviy ensiklopedik bilimga ega va eng kop qirrali istedod egasi. Ular abadiy izlanuvchan. Vaqtlar

o'tishi bilan kitob va undagi ma'lumotlar noyob va eng tarixiy ma'lumotga aylanib boradi, kutubxonada tarix varaqlari saqlanadi, kutubxonachi esa shu tarixni asraydi.

Men faoliyat olib borayotgan 8-umumiy o'rta ta'lim maktab kutubxonasi eng boy kutubxonalardan biri. Kutubxonamiz shinam har doim o'quvchilar bilan gavjum, o'zim ham ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi bo'lganim uchun sinfimda ham kichik kutubxona tashkil etganman. Darsda, darsdan bo'sh vaqtlarimizda shu kitoblardan foydalanib turamiz. O'quvchilar bilan asarni o'qib tahlil qilamiz, mazmuni va matni ustida ishlab, qahramonlarni o'rganamiz. Ko'p yillardan buyon maktabimizda: "Kitobxonlik targ'ibotida har birimiz mas'ulmiz", "Bir kitob o'qiyamiz", loyihalari an'anaga aylangan. Maktabimiz direktori Usmonova M.X., Abdunabiyev E.O., Abduraimov X.lar tomonidan "Adabiyot haftaligi", "Kitobxonlik oyligi" tanlovlari o'tkazilib boriladi. Shu loyihada 1-sinfdan 11- sinfgacha bo'lgan o'quvchilar, sinf rahbarlari va fan o'qituvchilari, kutubxonachilar belgilangan muddatda kitob o'qishib, taqdimotni o'tkazishadi. O'quvchilar o'zlari sevib oqigan asarlarini sahna ko'rinishi, ifodali o'qish va video-intervyu ko'rinishida boshqa sinf o'quvchilariga tavsiya qilishib kitob o'qishning yangidan-yangi uslublarini kashf qilishadi. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, har qanday sinfda, sinfdan tashqari o'qilgan barcha asarlardan ayrim voqealarni o'quvchilarga mos ravishda sahnalashtirish mumkin. Bu o'quvchidagi nutqni rivojlantirishga, lug'at boyligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, sahnalashtirilgan asarni tomosha qilgan o'quvchilarning diqqat xususiyatlari faollashib, xotiralarida saqlash qobiliyati o'sadi. Sahnalashtirish o'quvchilarni har tomonlama yo'naltiradi ya'ni aktyorlik qobiliyatini rivojlantiradi, suxandonlik rejissiyorlik kabi kasblarda ilk tasavvurlarni o'rgata boshlaydi. Ularning ifodali o'qishlari o'quvchilari zavq-u shavq uyg'otib kitobga, badiiy asarga havas, uni o'qib o'rganishga intilish uyg'otadi. Shuni aytish kerakki, hozirda internetdan turli janrlarda ko'plab elektron kitoblarni topish mumkin, audiokitoblar ham ommalashib bormoqda. To'g'ri elektron va audio kitoblarning ham qulayliklari bor, biroq , ko'p ma'lumotlarga qaraganda qog'oz kitoblarni o'qish samaraliroqdir, chunki undagi ma'lumotlarni qalam bilan chizib belgilasangiz qayta-qayta, takror va yana takror o'qishingiz fikr-mulohaza yuritishingiz mumkin. Shuning uchun ham o'smir yoshlarni kitob o'qishga qiziqtirishda birinchi navbatda ota-ona o'qituvchi va kutubxonachi hamkorligi muhimdir.

Inson faqat yaxshi ishlarni qilish uchun keladi, insonning qadr-qimmatini, uning husni, boyligini yoki martabasiga qarab belgilanmaydi. Barcha yaxshi ishlarni ko'p yoki kam qilganiga qarab belgilanadi. Men oddiy o'qituvchi sifatida shu maqolam orqali yoshlarni ozgina bo'lsada kitob o'qishga qiziqtirsa olsam, kitob mutolasi

haqida, uning foydali va afzalliklari haqida tushuncha uyg'ota olsam demak, maqsadimga erishdim deb o'ylayman.

Kitob o'qib unga hayot haqiqatlaridan saboq berishga vaqt topsangiz demak, siz ham mehribon ota-onasiz.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida so'zlagan nutqidan. 31.08.2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 24- yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida so'zlagan nutqidan.
3. "Yangi O'zbekiston uchinchi Renessans ostonasida" Murtazo Rahmatov, Bakridin Zaripov. 2021-yil, Toshkent.